

Inclusión electoral y filtros democráticos: un análisis histórico del sufragio en Latinoamérica (1811-2005)

Electoral Inclusion and Democratic Filters: A Historical Analysis of Suffrage in Latin America (1811-2005)

Carolina Curvale*

Resumen: Los regímenes políticos tempranos en América Latina incorporaron a porciones significativas de la población adulta al derecho formal al voto, pero la evolución de la normativa electoral no fue uniforme a lo largo del tiempo ni entre países. La ingeniería electoral incluyó mecanismos como el voto indirecto y el voto público que matizaron el involucramiento de las masas en la cosa pública. Basándose en una base de datos original que incluye información sobre instituciones y eventos políticos, este artículo analiza sistemáticamente los patrones a largo plazo de inclusión electoral en diecinueve países latinoamericanos desde la independencia hasta el 2005. Existe evidencia, aunque débil, de que el voto indirecto y el voto público operaron como filtros democráticos, moderando el variable alcance del sufragio formal, especialmente antes de la adopción del voto universal masculino.

Palabras claves: América Latina; democratización; elecciones; historia; instituciones políticas; participación política.

Abstract: Early political regimes in Latin America granted significant portions of the adult population the formal right to vote, but the evolution of electoral provisions was neither uniform over time nor consistent across countries. Electoral engineering employed mechanisms such as indirect and public voting, which shaped the extent of mass involvement in public affairs. Drawing on an original database containing information on political institutions and events, this article systematically analyzes long-term patterns of electoral inclusion in nineteen Latin American countries from independence to 2005. There is evidence, albeit weak, that indirect and public voting operated as democratic filters, moderating the variable reach of formal suffrage, especially before the adoption of universal male suffrage.

Keywords: democratization; elections; history; Latin America; political institutions; political participation.

Introducción

La participación política, según una definición clásica, abarca todas aquellas acciones realizadas por grupos o individuos con el objetivo de influir en las decisiones gubernamentales.¹ La participación electoral se reconoce como una de las formas más significativas de participación política; de hecho, la construcción de ciudadanos y votantes se convirtió en un asunto central en las naciones latinoamericanas tras su independencia. Influenciados por las revoluciones francesa y estadounidense, los latinoamericanos aspiraban a establecer un nuevo orden sustentado en las ideas liberales de representación moderna y legitimidad basada en la soberanía popular.

El desafío de construir una sociedad de individuos libres e iguales exigía resolver la cuestión de la membresía en las instituciones políticas: ¿quién tendría derecho a convertirse en ciudadano? El proyecto posrevolucionario de construcción estatal generalmente contemplaba una participación electoral amplia. A excepción de Paraguay y del efímero Imperio Mexicano de Agustín I, los nuevos países adoptaron instituciones representativas tras la independencia, siendo Brasil una monarquía constitucional con una legislatura elegida. De este modo, la

* Argentina. Phd en Política por la New York University, New York, EE. UU.. Profesora e investigadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Quito, Ecuador. Correo electrónico: ccurvale@flacso.edu.ec ORCID <https://orcid.org/0000-0002-3493-9855>.

¹ Lester W. Milbrath, *Political Participation* (Chicago: Rand McNally, 1965).

búsqueda de un orden político se unió al esfuerzo por transformar a los súbditos del monarca en votantes.

Un buen número de las jóvenes naciones que promovieron una ciudadanía extendida y, por lo tanto, un sufragio amplio, transicionaron hacia sistemas más restrictivos —usualmente mediante el requisito de alfabetización— dando paso a repúblicas de “gente decente.”² Sin embargo, los desarrollos en la legislación electoral no fueron uniformes en toda la región. Mientras algunos países implementaban reformas para facilitar una participación más amplia, otros restringían el derecho al voto. Además del alcance del sufragio, el carácter indirecto y público del voto jugaron un papel fundamental para darle forma al electorado, operando como filtros democráticos a la incidencia de las masas en las decisiones públicas.

En este contexto, ¿cuáles son las regularidades y discontinuidades en los procesos de inclusión política en América Latina? Para analizar los patrones de incorporación electoral, trabajamos con una base de datos original que incluye información sobre eventos políticos e instituciones políticas, recopilada mediante la lectura de constituciones, regulaciones electorales, historias políticas y otras fuentes secundarias. La delimitación geográfica abarca 19 países latinoamericanos desde el momento de la independencia de cada nación hasta 2005, según se detalla en el glosario del anexo. En total, la base de datos contiene 3.231 observaciones país-año.

Este artículo emplea una metodología mixta que combina estadísticas descriptivas de indicadores relevantes con análisis cualitativo basado en fuentes secundarias, con el objetivo de caracterizar los patrones de inclusión electoral en la historia independiente de las naciones latinoamericanas. En la siguiente sección, se presenta un análisis diacrónico y sincrónico de los patrones de inclusión electoral en términos del alcance del derecho al voto. Luego se aborda lo que denominamos “filtros democráticos” (voto indirecto y votación pública), seguido de una sección que investiga el patrón de votación efectivo registrado y la cuestión del fraude electoral. La última sección ofrece conclusiones.

Alcance del derecho al voto

Las elecciones fueron un acontecimiento prematuro en América Latina. Hubo no menos de cinco en Hispanoamérica entre 1809 y 1814, incluso antes de que tuvieran lugar los comicios establecidos por la constitución de Cádiz de 1812. Aunque el mecanismo de la votación fue más frecuente y regular después de la independencia, las regulaciones del sufragio durante el siglo XIX estuvieron influenciadas por las disposiciones incluidas en la carta española de 1812, que ofrecía un concepto amplio de ciudadanía con un fuerte carácter moral basado en consideraciones cualitativas. Esa noción de ciudadanía incluía a las poblaciones indígenas locales, pero excluía a las “castas”, es decir, a las mezclas de españoles o indígenas con negros.³ Asimismo, se incorporaba un concepto de ciudadanía basado en la noción de “vecino”, un término con mayor connotación sociológica que legal, y profundamente arraigado en el ámbito local. Se refería a la cabeza de una familia con una posición establecida en la comunidad y con una fuente de ingresos estable e independiente.

El sentido local del vecino se reforzaba por el hecho de que las juntas parroquiales tenían la autoridad para decidir sin posibilidad de apelación sobre los requisitos. Para votar, un

² Marta Irurozqui y Víctor Peralta, «Elites y Sociedad en la América Andina: De la República de Ciudadanos a la República de Gente Decente 1825-1880», en *Historia de América Andina*, ed. por Juan Maiguascha (Quito: Universidad Simón Bolívar, 2003).

³ Sonia Alda Mejías, «Consolidación de la ‘República Restrictiva’ ante las ‘Demasiadas de la Representación Popular’ en la Guatemala del Siglo XIX», en *Legitimidad, Representación y Alternancia en España y América Latina: Las Reformas Electorales (1880-1930)*, ed. por Carlos Malamud (México: Fondo de Cultura Económica, 2000), 294.

ciudadano debía estar establecido en una comunidad y tener un medio de vida honesto.⁴ Tras la independencia, las constituciones latinoamericanas mantuvieron el requisito de independencia económica, que excluía a sirvientes y jornaleros. La ciudadanía también tendía a dejar fuera a aquellos individuos de calidad moral notoriamente deficiente. Por ejemplo, la constitución boliviana de 1843 excluía a aquellos que eran “alcohólicos o jugadores”; las regulaciones electorales para el congreso constituyente de Cúcuta de 1820 que creó la Gran Colombia excluían a los hombres casados que, sin razones legales, no vivían con sus esposas⁵; y en la carta ecuatoriana de 1843, aquellos que fueron “declarados perezosos” perdían la ciudadanía. Este espíritu moralista persistió en el lenguaje legal a lo largo del tiempo en México, donde “tener un medio de vida honesto” es un requisito de ciudadanía que se introdujo en 1847 y se ha mantenido hasta hoy.

Mientras que las primeras constituciones intentaron operacionalizar el concepto de vecino,⁶ su aplicación informal y permisiva estaba sujeta al criterio de las autoridades locales de las mesas electorales. Esta noción excluía a los esclavos, quienes no sólo eran dependientes sino también no libres. Durante las batallas por la independencia, a menudo se prometía la libertad a los esclavos si luchaban con los ejércitos revolucionarios, aunque pocos sobrevivieron para disfrutar de su recién adquirida libertad. La abolición llegó poco después de la independencia (ver tabla 1), pero típicamente los antiguos esclavos no lograron cumplir con los requisitos económicos o de alfabetización que se introdujeron más tarde.

Tabla 1
Abolición de la esclavitud

País	Año
Argentina	1853
Bolivia	1851
Brasil	1888
Chile	1823
Colombia	1851
Costa Rica	1824*
Cuba	1880

⁴ Antonio Annino, «The Ballot, Land and Sovereignty: Cadiz and the Origins of Mexican Local Government, 1812-1820», en *Elections Before Democracy: The History of Elections in Europe and Latin America*, ed. por Eduardo Posada Carbó (Londres: Macmillan Press Ltd., 1996), 65.

⁵ David Bushnell, «La evolución del derecho del sufragio en Venezuela», *Boletín Histórico* 29 (mayo 1972): [Caracas, Venezuela], 196.

⁶ Por ejemplo, en frases como “tener propiedad, o ejercer alguna profesión, o poseer una habilidad con un título público, o tener una ocupación en alguna actividad útil, sin estar sometido a otro como sirviente o jornalero” (Perú en 1823), o frases como “ejercer alguna ocupación útil o tener medios conocidos de subsistencia” (Costa Rica en 1824), o “quienes tengan renta, una ocupación o un modo de vida conocido” (Honduras en 1839).

Inclusión electoral y filtros democráticos: un análisis histórico del sufragio en Latinoamérica (1811-2005)

País	Año
Rep. Dominicana	1822
Ecuador	1852
El Salvador	1824*
Guatemala	1824*
Honduras	1824*
Mexico	1829
Nicaragua	1824*
Panama	1851**
Paraguay	1870
Perú	1854
Uruguay	1842
Venezuela	1854

Fuente: variable *slavery* descrita en el Anexo 1. *Integrantes de las Provincias Unidas de Centroamérica (1823-40) **Panamá integraba la Gran Colombia.

Las prácticas liberales en las nuevas repúblicas no fueron el resultado directo de la adopción del mecanismo de elecciones: «(...) las prácticas electorales no habrían sido formas de ignorar o distorsionar las normas, sino más bien una manera de procesarlas en cada situación específica»⁷. Sin embargo, hubo casos en los que las normas eran intencionalmente vagas para incluir a sectores más amplios de la población. Para ilustrar este punto, consideremos la normativa peruana del siglo XIX, la cual promovió la inclusión creando regímenes dirigidos a garantizar el voto indígena. Así, la constitución de 1823 eximía a los indígenas del requisito de alfabetización hasta 1840; la carta de 1839 lo aplazaba hasta 1844, y la fecha límite se extendió nuevamente en 1849 hasta 1860, cuando los indígenas que eran propietarios o contribuyentes podían votar. Por lo tanto, «puede decirse por ello que hasta 1895 hubo, en la práctica, sufragio universal masculino».⁸ Los indígenas que vivían en comunidad no estuvieron obligados a cumplir con el requisito de alfabetización hasta la década de 1880 bajo la presunción de que eran contribuyentes.⁹

A diferencia de las experiencias de los países europeos, donde el sufragio fue progresivamente ampliado, los países latinoamericanos experimentaron procesos oscilantes de

⁷ Hilda Sabato, «Introducción» en *Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina*, coord. por Hilda Sabato (México: Fondo de Cultura Económica, 2003), 21.

⁸ Paniagua Corazao, Valentín. «El derecho de sufragio en el Perú», *Elecciones* 2, n.º 1 (2003): 70, <https://revistas.onpe.gob.pe/index.php/elecciones/article/view/10/11>.

⁹ Marta Irurozqui, «La ciudadanía clandestina: Democracia y educación indígena en Bolivia, 1826–1952», *Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe* 10, n.º 1 (enero-julio 1999), <http://hdl.handle.net/10261/157650>.

incorporación y exclusión. Un caso extremo es el guatemalteco, donde se registran nueve cambios formales del tamaño del electorado. La ampliación y reducción del alcance del derecho al voto evidencia tensiones ideológicas, políticas y sociales, así como la incertidumbre frente a la construcción institucional que enfrentaron las nuevas naciones. Sin embargo, no todas las reformas electorales tenían la intención de modificar el tamaño del electorado. En particular, el período 1880 - 1930 estuvo marcado por reformas destinadas fundamentalmente a hacer más transparente la experiencia electoral. Por ejemplo, la ley Sáenz Peña en Argentina (1912) y la reforma chilena de 1890.¹⁰

Figura 1

Proporción de países con sufragio masculino limitado, Latinoamérica, 1811-2005

Si bien derecho al voto fue amplio en las primeras constituciones independientes, varias de ellas establecieron un requisito de alfabetización que no se aplicaría durante una década para dar tiempo a los nuevos ciudadanos de la república a aprender a leer y escribir. La figura 1 muestra, por año, la proporción de países que tenían requisitos económicos y/o de alfabetización para el sufragio masculino. La dispersión de observaciones alrededor de la línea roja de ajuste regional es mayor antes de 1850, indicando que de un año a otro el número de países con restricciones cambió más entre países que en períodos posteriores. El máximo valor se registra en 1824, cuando solamente dos países contaban con normativa electoral y en ambos casos fue restrictiva, por lo que la proporción arroja un valor igual a 1. Un dato más informativo es que de los 19 países, 10 tenían un sufragio amplio en la primera constitución independiente y ya para el año 1850, 13 países tenían un sufragio limitado. Ello sugiere un período de ajuste normativo durante la primera mitad del siglo diecinueve, sin un claro patrón regional, lo cual podría responder a las luchas por establecer repúblicas independientes del poder colonial y a las disputas internas por control territorial y político.

A partir de 1850, la variabilidad intra-regional disminuye alrededor del promedio en términos del número de países que adopta restricciones al sufragio. Excepto Argentina¹¹ y los

¹⁰ Carlos Malamud, coord., *Legitimidad, Representación y Alternancia en España y América Latina: Las Reformas Electorales (1880-1930)* (México: Fondo de Cultura Económica, 2000).

¹¹ La Constitución argentina de 1853 dejó la regulación del sufragio a la legislación ordinaria. En 1856, el Congreso Nacional otorgó el derecho al voto en elecciones nacionales a todos los hombres adultos. Paula

Inclusión electoral y filtros democráticos: un análisis histórico del sufragio en Latinoamérica (1811-2005)

dos países que se independizaron en el siglo veinte —Panamá y Cuba —, los países latinoamericanos típicamente incorporaron requisitos económicos, a veces seguidos por requisitos de alfabetización más restrictivos, que tenían como objetivo excluir a los trabajadores agrícolas y arrendatarios. Así, la representación se percibía en términos de los miembros relevantes de la sociedad. En palabras de Robert Peel, primer ministro británico en 1833:

it was surely absurd to say, that a man with ten thousand pounds a year should not have more influence over the legislature of the Country, than a man of ten pounds a year. Yet each was only entitled to a single vote. How could this injustice, this glaring inequality, be practically redressed excepting by the exercise of influence?¹²

Durante el siglo XIX, cuatro países adoptaron el requisito de alfabetización para el sufragio masculino: Brasil en 1891, Chile en 1874, Ecuador en 1861 y Perú en 1896; sin embargo, solamente para el último caso representó una contracción formal del derecho al voto, mientras que los otros tres contaban previamente con restricciones de tipo económicas. Si bien la figura 1 nos permite advertir patrones generales sobre la evolución regional a través del tiempo en la incorporación de restricciones al sufragio, a continuación revisamos sistemáticamente el tipo de requisito adoptado.

Figura 2

Categoría del sufragio masculino y femenino, Latinoamérica, 1811-2005

Alonso, «Voting in Buenos Aires (Argentina) Before 1912», en *Elections Before Democracy: The History of Elections in Europe and Latin America*, ed. por Eduardo Posada Carbó (Nueva York: St. Martin's Press, 1996). Buenos Aires, en su constitución provincial de 1821, adoptó un sufragio amplio pero no universal, otorgando el derecho al voto a todos los hombres libres.

¹² Antonio Annino, «Introducción», en *Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX*, ed. por Antonio Annino (México: Fondo de Cultura Económica, 1995), 15.

La figura 2 muestra las categorías del sufragio asumidas por los países latinoamericanos independientes durante el período 1811 - 2005.¹³ El eje vertical muestra categorías de un dígito para el voto masculino y de dos dígitos para el femenino. La categoría 2 indica que el sufragio está basado en la propiedad; 3 denota requisitos económicos y de alfabetización; la 4 incluye casos de restricciones económicas; la 5 codifica el requisito de la alfabetización. Las categorías 6 y 7 son las más amplias, donde 6 rescata el concepto del hombre independiente discutido arriba y 7 denota el voto universal masculino. El voto femenino está codificado en función de si el derecho al voto se otorga a la mujer en las mismas condiciones que al hombre o de manera más limitada. Por ejemplo, el valor 52 indica que tanto hombres como mujeres podían votar siempre y cuando cumplieran con requisitos de alfabetización (ver en el anexo la variable sufragio).

Las restricciones al sufragio fueron predominantes alrededor del año 1850, seguidas de una eliminación progresiva de requisitos en las décadas siguientes. La categoría 2, la del voto basado en la propiedad, desaparece en el año 1870, dando paso al voto económico basado en criterios más generales que agregan condiciones de ingreso, pago de impuestos y profesión, entre otros, pero también incorporando requisitos de alfabetización. Las restricciones basadas únicamente en la propiedad se adoptaron en casi el 1% de observaciones país-año, mientras que las categorías 3 y 4 representan casi el 24% de las observaciones. En casi el 15% de los datos, se advirtió un requisito de alfabetización. Esos porcentajes se ven afectados (hacia abajo) por la acumulación de observaciones tras la adopción del voto universal. Si analizamos únicamente el siglo diecinueve, advertimos que más del 60% de las observaciones país-año presentan algún tipo de restricción, ya sea económica o de alfabetización, para el voto masculino. Durante el siglo XIX, el requisito más común combinaba condiciones económicas y de alfabetización. Durante el período de predominio liberal —aproximadamente de 1880 a 1930— «ideas developed in France and in post-Napoleonic Spain served as a basis to justify exclusionary elections and politics of privilege»¹⁴

Para 1950, sólo Brasil, Perú y Chile mantenían restricciones de alfabetización en el sufragio; Brasil fue el último país en eliminarlas en 1985. Se advierte que la categoría general de hombre independiente tuvo presencia en diversos países a lo largo del siglo diecinueve, solventado el ideal del ciudadano amplio discutido arriba. Durante un corto período se observó la vigencia de voto calificado por alfabetización que incluía a mujeres pero no en las mismas condiciones que los hombres (categorías 51 y 71).

Las modificaciones del alcance del sufragio resultaron en la reducción del tamaño del electorado en al menos 25 ocasiones desde la independencia hasta 2005. Veinte de ellas ocurrieron durante el siglo XIX y generalmente restringían un sufragio que originalmente se otorgaba a hombres independientes o a hombres que cumplieran con alguna calificación económica. Por ejemplo, la constitución de 1865 en la República Dominicana otorgó el derecho al voto a todos los hombres, pero los presidentes Báez en 1868 y Guillermo en 1879 reinstauraron la constitución de 1844 que establecía requisitos económicos.¹⁵ En 1936, y luego de 78 años consecutivos de sufragio universal masculino, el gobierno venezolano de López Contreras introdujo requisitos de alfabetización que estuvieron vigentes hasta 1946.¹⁶

En el siglo veinte, los países progresivamente convergen hacia el voto universal y secreto. Una amplia literatura se ha centrado en descifrar los determinantes y las consecuencias

¹³ Cada caja en la figura 2 comprende las observaciones ubicadas entre el percentil 25 y el percentil 75 de la distribución de cada categoría de sufragio. Las líneas verticales dentro de cada caja muestran la mediana.

¹⁴ Peloso, Vincent, y Barbara Tenenbaum, eds. 1996. *Liberals, Politics, and Power: State Formation in Nineteenth-Century Latin America*. Athens: University of Georgia Press, 11.

¹⁵ Julio G. Campillo Pérez, *Historia Electoral Dominicana, 1848-1986* (Santo Domingo: Junta Central Electoral, 1986).

¹⁶ Bushnell, «La evolución del derecho del sufragio...».

de la ampliación del sufragio. Las extensiones del sufragio pueden ser concebidas como un medio para que la élite responda a una amenaza revolucionaria.¹⁷ Cuando las masas representan una amenaza de revolución, las élites abren el juego para evitar pérdidas mayores. La probabilidad de la inclusión electoral puede aumentar cuando el grupo excluido es fuerte y tiene un alto grado de conflictividad con la élite gobernante.¹⁸ Por otro lado, la extensión del sufragio puede proporcionar desincentivos para participar en el clientelismo y como consecuencia de ello, aumentar el gasto en bienes públicos.¹⁹

Las modificaciones que afectan el alcance del sufragio pueden no tener implicaciones redistributivas cuando atraviesan líneas de clase, a diferencia de los criterios económicos y de alfabetización, que tienden a excluir a los pobres. La incorporación electoral por género²⁰ y por edad están en esta primera categoría. La edad no parece haber sido una barrera distintiva para ejercer la participación política: en promedio, a los latinoamericanos se les permitía votar a los 20 años durante el siglo XIX y a los 19 años durante el siglo XX. Cinco países adoptaron el mínimo de 25 años durante entre 1822 y 1890, mientras que Cuba en 1976, Brasil en 1989 y Nicaragua en 1987 disminuyeron la edad mínima de los votantes a 16 años en el siglo XX.

Típicamente, el lenguaje constitucional del siglo XIX caracterizaba a los ciudadanos sin especificar el género pero asumiendo que se refería a los hombres. En Latinoamérica, las mujeres en general fueron incorporadas al electorado después de que se levantaron otras restricciones (ver tabla 2). El primer país en otorgar el derecho al voto a las mujeres en las mismas condiciones que los hombres en elecciones nacionales fue Ecuador en 1929²¹, y el último en hacerlo fue Paraguay en 1961.²² Una vez que las mujeres adquirieron el derecho al voto, casi nunca lo perdieron. Hubo dos casos en los que las mujeres votaban en las mismas condiciones que los hombres, pero una reforma restringió ese derecho a condiciones más restrictivas que las de los hombres. El golpe militar de 1948 que destituyó al presidente venezolano Rómulo Gallegos revocó el sufragio universal al restablecer la constitución de 1936, la que establecía el sufragio masculino y alfabetizado, pero permitía a las mujeres votar en elecciones municipales.²³ Estas disposiciones solo estuvieron vigentes durante el año 1949. El otro caso es Guatemala, donde en 1956 se excluyó a las mujeres analfabetas pero se les otorgó el derecho facultativo de votar a los hombres analfabetos.²⁴

¹⁷ Daron Acemoglu y James Robinson, «Why Did the West Extend the Franchise? Democracy, Inequality, and Growth in Historical Perspective,» *Quarterly Journal of Economics* 115, n.º 4 (2000), <https://doi.org/10.1162/003355300555042>.

¹⁸ John Conley y Akram Temimi, «Endogenous Enfranchisement When Groups' Preferences Conflict,» *Journal of Political Economy* 109, n.º 1 (2001), <https://doi.org/10.1086/318601>.

¹⁹ Alessandro Lizzeri y Nicola Persico, «Why Did the Elites Extend the Suffrage? Democracy and the Scope of Government, With an Application to Britain's 'Age of Reform,» *The Quarterly Journal of Economics* 119, n.º 2 (mayo de 2004), <https://doi.org/10.1162/0033553041382175>.

²⁰ Adam Przeworski, «Conquered or Granted? A History of Suffrage Extensions,» *British Journal of Political Science* 39, no. 2 (2009), <https://doi.org/10.1017/S0007123408000434>.

²¹ Existe un antecedente previo en Uruguay en 1927, cuando las mujeres pudieron votar en el plebiscito de Cerro Chato, que se trató de una contienda electoral local y no nacional.

²² Los países latinoamericanos con baja superposición de clivajes de clase y religiosos adoptaron una extensión temprana del sufragio a la mujer. Isabel Castillo, «Motivation Alignment, Historical Cleavages, and Women's Suffrage in Latin America,» *Perspectives on Politics* 21, n.º 1 (2023), <https://doi.org/10.1017/S1537592722000147>.

²³ Bushnell, «La evolución del derecho del sufragio...», nota al pie 36.

²⁴ Organización de Estados Americanos (OEA), Observación Electoral en Guatemala 1999: Observaciones Electorales, Serie Américas, No. 25 (Departamento para Asuntos Democráticos y Políticos, 1999).

Tabla 2

Sufragio femenino en las mismas condiciones que el masculino

País	Sufragio femenino
Argentina	1947
Bolivia	1952
Brasil	1932
Chile	1949
Colombia	1957
Costa Rica	1949
Cuba	1935
Rep. Dominicana	1942
Ecuador	1929
El Salvador	1950
Guatemala	1954, 1966*
Honduras	1954
Mexico	1953
Nicaragua	1957
Panama	1946
Paraguay	1961
Perú	1955
Uruguay	1932
Venezuela	1947, 1950*

Fuente: variable *franchise* descrita en el Anexo 1. * casos en los que se revirtió, aunque temporalmente, el derecho al voto femenino.

Sólo después de 1961, el sufragio universal para hombres y mujeres estuvo vigente en todos los países. Sin embargo, este logro tardío puede oscurecer los intentos del siglo XIX de incorporar a las mujeres, como por ejemplo el apoyo de los conservadores al sufragio femenino durante el período 1894-1934, el cual estaba basado en cálculos políticos.²⁵

Exclusiones a grupos específicos

Las leyes electorales a veces excluían a grupos específicos de las urnas, como muestra la figura 3. El 35% de las observaciones país-año en el período 1811-2005 informan al menos una de las siguientes categorías de exclusiones: grupos étnicos, grupos religiosos, esclavos, personal militar, monjas y sacerdotes. Al 2005, la única restricción que aún estaba vigente apunta al papel conflictivo de los militares en la región: el personal militar no podía votar en Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, Paraguay, República Dominicana y Brasil.

Las exclusiones basadas en consideraciones religiosas fueron menos frecuentes. Sólo Chile entre 1818 y 1827 y Ecuador entre 1869 y 1896 excluyeron expresamente a los no católicos del derecho al voto. En el extremo opuesto, tres países privaron a monjas y sacerdotes de ese derecho: México (1836-1856), Brasil (1824-1987) y Perú (1828-1919). La posición en temas religiosos fue la distinción más clara entre liberales y conservadores, quienes alternaron en el poder en las naciones latinoamericanas en el siglo diecinueve²⁶, y ello afectó la concepción que cada grupo tenía sobre el alcance del derecho a la participación política.

Figura 3

Porcentaje de observaciones con otras restricciones al sufragio, Latinoamérica, 1811-2005

²⁵ Erika Maza Valenzuela, "Las mujeres chilenas y la ciudadanía electoral: de la exclusión al voto municipal," in *Legitimidad, representación y alternancia en España y América Latina: Las reformas electorales (1880-1930)*, ed. Carlos Malamud (México: Fondo de Cultura Económica, 2000), 201-230.

²⁶ David Bushnell y Neill Macaulay, *The Emergence of Latin America in the Nineteenth Century*, 2.ª ed. (Nueva York: Oxford University Press, 1994).

Un breve recuento del caso ecuatoriano ejemplifica el impacto de la religión en la determinación de la identidad del ciudadano. Cuando Ecuador logró la independencia de Gran Colombia en 1830 y bajo el liderazgo del presidente conservador Flores, el sufragio estaba condicionado a requisitos económicos y de alfabetización. No fue hasta 1861 que se levantaron los requisitos profesionales y de propiedad después de un compromiso forzado entre las provincias y la capital que produjo un ejecutivo fuerte y un congreso débil.²⁷ Sin embargo, el líder conservador García Moreno restringió posteriormente el voto en 1869 con una constitución conocida como la “Carta de Esclavitud al Vaticano”, que únicamente permitía ser ciudadanos ecuatorianos a los católicos romanos practicantes. En 1897, los liberales levantaron los requisitos religiosos, pero no eliminaron la restricción de alfabetización, y no fue hasta 1978 que Ecuador alcanzó el sufragio universal.²⁸

Las exclusiones por motivos étnicos fueron raras; solamente se registran dos casos específicos. La Constitución de Cádiz excluía a los miembros de castas (mezcla de españoles e indios con negros), pero incluía grupos étnicos específicos, como los indígenas. Para el período 1941 - 1945, Panamá prohibió la inmigración y naturalización de negros cuya lengua materna no fuera el español, de asiáticos y de razas originarias de la India, Asia Menor y el norte de África.

Filtros democráticos

Además del alcance del sufragio, algunos aspectos de la normativa electoral procesan las voces de las grandes mayorías —generalmente grupos pobres, rurales, y analfabetos— y facilitan el ejercicio desproporcionado del poder de grupos no mayoritarios: «[electoral laws] embody a desired model of social structure which does not coincide at all — and is not intended to coincide— with the existing one».²⁹ Una interpretación de la adopción de estos mecanismos es que los líderes no sólo quieren asegurar su permanencia en el poder, sino que quieren hacerlo con la menor incertidumbre posible. La normativa electoral latinoamericana incorporó filtros democráticos: el voto indirecto y el voto público.

Votación indirecta

Acentuar los requisitos para ser elector de sucesivos niveles de elección indirecta es una manera de asegurar que la toma de decisiones quede en manos de grupos específicos que velen por mantener el orden a la vez que se suman actores políticos: «... cualquier sistema indirecto del siglo XIX constituyó un compromiso entre tradición y cambio».³⁰ Consideremos el caso de Ecuador bajo la constitución de 1830. La primera constitución ecuatoriana estableció tres niveles de representación, cada uno involucrando niveles más altos de ingresos. Aquellos que estaban casados o tenían más de 22 años, poseían bienes raíces con un valor neto de al menos \$300, o ejercían una profesión útil e independiente (excluyendo a los jornaleros), y que sabían leer y escribir, tenían derecho a votar en elecciones de primer grado que se celebraban en la iglesia local y eran presididas por el sacerdote. Los votantes elegían electores que tenían mandatos de cuatro años. Los electores debían satisfacer el criterio establecido para los votantes de primer nivel y además debían tener más de 25 años de edad, un domicilio en el vecindario de la iglesia

²⁷ Juan Maiguascha, «The Electoral Reforms of 1861 in Ecuador and the Rise of a New Political Order», en *Elections Before Democracy: The History of Elections in Europe and Latin America*, ed. por Eduardo Posada Carbó (Londres: Macmillan Press Ltd., 1996), 88-89. Este período ha pasado a ser conocido como la era de Gabriel García Moreno, que duró hasta 1875.

²⁸ George Blanksten, *Ecuador: Constitutions and Caudillos* (Berkeley y Los Ángeles: University of California Press, 1951).

²⁹ Raffaele Romanelli, ed., *The History of Franchise in Modern European Representation* (La Haya: Kluwer Law International, 1998), 5.

³⁰ Annino, «Introducción...», 17.

y tener un ingreso anual de \$200 proveniente de renta inmobiliaria o del ejercicio de una profesión útil. A su vez, para ser diputado se requería el cumplimiento de los requisitos para las elecciones de primer nivel además de tener más de 30 años de edad, ser propietario de inmuebles de al menos \$4.000 o tener un ingreso de al menos \$500 proveniente de una profesión o industria. Finalmente, los miembros del congreso elegían presidente.

A lo largo de la historia latinoamericana, las elecciones legislativas directas (82%) han sido más frecuentes que las elecciones presidenciales directas (64%), aunque ambos tipos de elecciones acumulan instancias de voto directo a lo largo del tiempo. Después de 1950, disminuye la proporción de elecciones presidenciales directas debido a que países como Panamá (1972), Argentina (1983), Brasil (1964), Venezuela (1949) y Cuba (1959) adoptaron elecciones presidenciales indirectas. Para 1994, todos los países de América Latina tenían elecciones presidenciales directas. Frecuentemente, las provisiones electorales mandaron que en los casos de elecciones presidenciales indirectas el poder legislativo se encargaba de elegir al presidente.

Durante la segunda mitad del siglo XX la mayoría de los países asumió elecciones presidenciales y legislativas bajo un sufragio amplio y directo. Aunque con el tiempo el uso del voto indirecto ha disminuido, este método de votación fue altamente efectivo para excluir a grandes segmentos de la población en todo el mundo.³¹ En el siglo diecinueve, el 68% de las observaciones reporta voto indirecto en elecciones presidenciales y el 40% en elecciones legislativas. Si bien los datos necesarios para evaluar de manera sistemática la identidad de los votantes en los niveles superiores de elecciones indirectas no están disponibles, los relatos históricos indican que los pobres y los analfabetos votaban por electores más adinerados y alfabetizados.

Votación pública

Las elecciones públicas habilitan la supervisión de la votación por parte de compradores de votos, terratenientes y empleadores. La votación pública fue un canal para la intimidación de los votantes, asegurando el resultado electoral. Este fenómeno fue predominante en América Latina, donde la mitad de los países utilizaban un sistema de voto abierto hasta principios del siglo XX.

Durante el siglo XIX, un problema práctico del voto secreto fue el analfabetismo. En Guatemala, dos leyes electorales proclamaron el voto secreto: en 1838 y 1848. El voto secreto fue objeto de muchas críticas, que a su vez sirvieron para deslegitimar las elecciones de 1848. El 1 de noviembre de 1850, el periódico *Gaceta de Guatemala* reportaba:

Tales elecciones son una mentira, porque haciéndose como es notorio, por bandas de indígenas, que conducen maquinalmente cédulas en las cuales, literalmente, no saben lo que va escrito [...] no son ni pueden jamás la expresión libre y verdadera de la voluntad popular.³²

Para los detractores del voto secreto, la cuestión era si aquellos con derecho al voto votarían "correctamente". En Guatemala, se registra votación secreta y pública al mismo tiempo, dependiendo del sexo y la alfabetización. La constitución de 1945 y la ley electoral de 1946 introdujeron el sufragio femenino, pero distinguieron entre: obligatorio y secreto para hombres alfabetizados mayores de 18 años, opcional y secreto para mujeres alfabetizadas, y opcional y público para hombres analfabetos. Estos últimos solo podían votar en elecciones municipales. Sin embargo, el monitoreo de la elección electoral del votante y, por lo tanto, el intercambio de votos por bienes/dinero/favores, se hace cada vez más difícil en presencia del

³¹ Este también fue el caso en Europa del Este. En otras partes del mundo, como África y Asia antes de la independencia, las administraciones coloniales buscaron restringir la participación de los nativos introduciendo elecciones indirectas basadas en el territorio o la etnia.

³² Mejías, «Consolidación de la 'República Restrictiva' ...», 306.

voto secreto, como describe la siguiente anécdota. En las elecciones de Buenos Aires de 1912, las primeras con voto secreto, en un comité de la oligárquica Unión Nacional, Tomás de Anchorena le pregunta a un votante:

- ¿Votaste bien, m'hijito...?
- Sí, doctor - era la respuesta adecuada.
- Bueno, tomá diez pesos...³³

A pesar de la extendida compra de votos, los oligarcas perdieron las elecciones. Quienes estaban a favor de la votación pública argumentaron, entre otras cosas, que el sufragio era un derecho y, como cualquier derecho, debía ejercerse a la luz del día, que el voto secreto era cobardía cívica y que eventualmente solo era aplicable a aquellos que sabían leer y escribir. Los partidarios del voto secreto alegaron que su adopción garantizaría la libre expresión del votante al eliminar tanto la compra de votos como la influencia de los comandantes de campaña, y también al evitar disturbios y represalias.³⁴ En las elecciones presidenciales de El Salvador en 1939, el carácter secreto se convirtió en un atributo de las elecciones mismas, y no del voto. El presidente Martínez implementó un sistema en el que se anunciaron elecciones en un cabildo abierto, alegando que todos habían votado unánimemente por su reelección presidencial. Sin embargo, nadie fue testigo de tales reuniones.³⁵

En la historia independiente latinoamericana, la proporción de países con votación pública disminuyó sistemáticamente con el paso del tiempo y hubo más elecciones secretas bajo un sufragio amplio que bajo un sufragio limitado. Durante el siglo XIX, el 72% de las observaciones país-año correspondientes al voto público, mientras que la proporción se revierte en el siglo XX. El primer país que permitió el voto secreto después de la independencia fue Guatemala en 1838. En la República Dominicana, las elecciones siempre fueron secretas, excepto durante un año (1877-8). Aunque la mayoría de los países mantuvieron el voto secreto una vez que lo adoptaron, cuatro sufrieron retrocesos (Guatemala, Nicaragua, Perú y Venezuela).

Alcance del sufragio, voto indirecto y voto público

La figura 4 muestra tres curvas, cada una representando la evolución en el tiempo de la proporción de países que tenían disposiciones legales para elecciones presidenciales indirectas, elecciones legislativas indirectas y sufragio secreto. La curva para elecciones legislativas indirectas generalmente está por debajo de las otras dos, lo que indica que las disposiciones legales para las elecciones legislativas eran predominantemente directas. Mientras que las tres series disminuyen constantemente con el tiempo, la votación pública y las elecciones presidenciales indirectas evolucionaron de manera similar.

³³ Félix Luna, *Yrigoyen* (Buenos Aires: Editorial Sudamericana, 1988), 204.

³⁴ Víctor Tau Anzoátegui y Eduardo Martiré, *Manual de Historia de las Instituciones Argentinas*, séptima edición actualizada (Buenos Aires: Librería Histórica Emilio J. Perrot, 2003), 587.

³⁵ William Krehm, *Democracia y Tiranías en el Caribe* (Buenos Aires: Editorial Parnaso, 1957), 36.

Figura 4

Proporción de países con voto indirecto y con voto público, Latinoamérica, 1811-200

Las mayoría de las observaciones con voto directo para elecciones presidenciales son secretas (80%) y la mayoría de las observaciones con voto indirecto para elegir al presidente son públicas (70%). Sin embargo, la diferencia entre la votación secreta y pública bajo el sufragio indirecto es mucho menor que la correspondiente al sufragio directo. Las disposiciones para las elecciones legislativas revelan que la generalidad de las observaciones país-año corresponden a la categoría “secreta y directa.” Cuando la normativa legal mandaba elecciones indirectas, típicamente también fueron públicas, concentrándose en el período temprano.

Cuando el sufragio fue limitado, las disposiciones de sufragio directo e indirecto en las elecciones presidenciales arrojan un número similar de observaciones. Al analizar las disposiciones para las elecciones legislativas, se encuentra que la mayoría de los casos bajo sufragio restringido son elecciones directas. Aunque las elecciones presidenciales indirectas son más frecuentes bajo sufragio amplio, lo contrario es cierto para las elecciones legislativas por un pequeño margen.

¿Qué podemos aprender del análisis de la variación conjunta—entre países y a lo largo del tiempo—de las variables bajo estudio? Revisamos cómo se mueven de a pares. El coeficiente de correlación de Phi puede ser utilizado para analizar la fortaleza de la asociación entre dos variables dicotómicas.³⁶ Nos interesa evaluar la relación entre sufragio limitado (dicotómica) con

³⁶ El Phi mide el porcentaje de concentración de los casos en la diagonal de la matriz de 2x2 de la tabla de contingencia entre las dos variables dicotómicas. En este tipo de matrices, su valor es equivalente al coeficiente de correlación de Pearson para mediar la asociación lineal entre variables.

el voto directo (dicotómica) y el voto secreto (dicotómica).³⁷ El coeficiente Phi oscila entre -1 a 1 y mide tanto la fortaleza como la dirección de la relación entre las variables, con un valor negativo indicando una relación inversa y valores positivos indican una relación directa entre las categorías codificadas como 1 en cada una de las variables, es decir, que los casos se concentran en la diagonal. Un coeficiente Phi igual a cero indica que no hay asociación entre las variables.

La relación entre la adopción del voto directo para elecciones legislativas y el sufragio limitado arroja un coeficiente de Phi de - 0.14, indicando una baja intensidad de relación negativa. Una observación año-país codificada bajo el sistema de voto secreto tiene una asociación negativa moderada con sufragio limitado (Phi = - 0.35), mientras que el voto directo en elecciones presidenciales tiene la menor asociación de las tres variables analizadas con el sufragio limitado (Phi = - 0.13). Ello parecería indicar que pasar de voto indirecto a directo y de público a secreto se asocia con pasar de sufragio limitado a sufragio amplio. Sin embargo, ese resultado podría estar siendo conducido por la acumulación de observaciones con sufragio universal en las últimas décadas. Si realizamos el análisis tomando solo observaciones con sufragio más limitado que el universal masculino, el signo de las tres correlaciones analizadas deviene positivo, revelando indicios de que el voto indirecto y público pudieron haber operado como filtros democráticos.

Revisemos ahora la asociación entre el voto público e indirecto y las distintas categorías del sufragio. Dado que la variable sufragio está codificada en varias categorías, es apropiado utilizar el coeficiente de Cramer, el cual mide la magnitud de una relación entre variables y oscila entre 0 (no hay asociación) y 1 (asociación perfecta). La tabla 3 muestra la tabulación entre las categorías dicotómicas de las variables elecciones presidenciales directas (presdirect), elecciones legislativas directas (legdirect), voto secreto (secreto) y las categorías del sufragio (sufragio). El coeficiente de Cramer se calcula en base a las categorías de sufragio y cada una de las variables dicotómicas que aparecen en la primera columna. Cuando revisamos la información desagregada por tipo de alcance del sufragio, advertimos que la magnitud de la asociación entre los filtros democráticos y las categorías del sufragio es mayor que cuando operacionalizamos la extensión del sufragio con una variable dicotómica (sufragio_limitado) en el análisis del coeficiente Phi. Al excluir las categorías del sufragio que denotan voto universal (7,71 y 72), los valores de Cramer se mantienen en valores moderados pero descienden respecto de la muestra con todos los datos, reflejando la acumulación irreversible en el tiempo de observaciones con voto universal, secreto y directo.³⁸

Tabla 3

Tabla de contingencia y correlación de Cramer (voto directo, voto público y categorías del sufragio)

	Económicas (2+3)	Alfabetización (4,5,51,52)	Independientes (6)	Todos (7+71+72)	Total
Presidenciales					
Cramer's $V = 0.52$					
Indirectas	221	255	170	418	1064

³⁷ David J. Sheskin, *Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures*, 5th ed. (Boca Raton: Chapman and Hall/CRC, 2011), 677.

³⁸ Los valores de Cramer con sufragio menor que 7 son: 0.45 para presdirect, 0.56 para legdirect y 0.37 para secreto.

Directas	64	552	55	1267	1938
Legislativas					
Cramer's $V = 0.54$					
Indirectas	202	75	110	136	523
Directas	108	760	95	1539	2502
Voto secreto					
Cramer's $V = 0.65$					
Público	272	376	165	253	1066
Secreto	52	439	60	1422	1973
Total	919	2457	655	5035	9066

Participación efectiva

Si bien la normativa electoral establecía las condiciones del sufragio en el plano formal, resta analizar la regularidad de la ocurrencia de los comicios electorales y cuántas personas concurrían efectivamente a las urnas. Las elecciones en Latinoamérica durante el siglo XIX eran frecuentes pero irregulares después de la independencia.³⁹ Si bien es posible estar seguro de la ocurrencia de una elección a través de fuentes históricas, no es posible asegurar que no haya ocurrido una elección cuando las fuentes no informan al respecto.

La Figura 5 muestra las proporciones de países latinoamericanos que celebraron elecciones presidenciales y legislativas respectivamente en cada año. En el período analizado, hubo al menos 734 elecciones y plebiscitos presidenciales y 657 elecciones para la cámara baja. La curva verde se basa en información disponible para elecciones presidenciales, la cual que sesgada al alza para el período anterior a 1850. La explicación de este sesgo es que la serie toma como base el número para el cálculo de los países que celebraron elecciones cada año aquellos para los que cuenta con información. La línea inferior anaranjada asume que todos los datos faltantes corresponden a años de elecciones presidenciales. La verdadera línea debe encontrarse en algún punto entre las series superior e inferior. Dado que los datos sobre elecciones presidenciales fueron completos después de 1850, observamos que las dos líneas convergen luego de ese año. Esta situación contrasta con las elecciones legislativas, que pueden tener una documentación menos consistente. La curva azul muestra la proporción de países por año que celebró elecciones legislativas, mientras que la curva marrón hace lo propio asumiendo que la falta de datos corresponde a años sin elecciones. Ello explica que la curva azul esté muy por encima de la marrón en el período previo a 1950, cuando los datos son más fragmentarios.

³⁹ Durante el siglo XIX, las elecciones eran generalmente plurales en el sentido de que se permitía cierta oposición.

Figura 5

Proporción de países con elecciones presidenciales y legislativas, Latinoamérica, 1811-2005

La información disponible sobre el porcentaje de la población que realmente votó es incompleta. La figura 6 presenta la proporción de la población que votó en elecciones presidenciales y legislativas en América Latina en el período 1846 - 2000. Los datos para el siglo XIX son altamente fragmentados: se registra información sobre porcentaje de la población que votó en 40 elecciones presidenciales (aproximadamente 14% de las elecciones presidenciales registradas en la época) y 16 elecciones legislativas (aproximadamente 10%). Los datos se vuelven más estables en el siglo XX, para el cual existen datos de participación para el 70% de las elecciones presidenciales y el 60% de las elecciones legislativas. Antes del año 1900, en promedio, el 7.9% de la población votaba en elecciones presidenciales y el 3.4% lo hacía en las legislativas. La proporción de la población que realmente votó aumentó de manera constante después de 1900, cuando aquellos países que habían introducido requisitos de alfabetización los eliminaron y se permitió votar a las mujeres.

Figura 6

Porcentaje de la población que vota, promedio regional, Latinoamérica, 1846-2000

El nivel máximo de participación en elecciones presidenciales antes de 1900 se produjo en Perú en las elecciones de 1858, cuando el 23.36% de la población sufragó. A su vez, el valor más alto en todo el conjunto de datos corresponde a las elecciones presidenciales de 1994 en Uruguay, cuando el 66.73% de la población emitió un voto. El valor más bajo antes de 1900 se registró en Bolivia en 1873 con el 1.21% y la participación más baja en elecciones presidenciales en el siglo XX ocurrió en Brasil en 1906 con el 1.44%. La participación en las elecciones legislativas sigue un patrón similar.

La participación electoral fue, por tanto, generalmente baja durante el siglo XIX:

with rare exceptions, the right to vote was limited to free men (obviously never the unfree or women) who enjoyed a minimum amount of income or property or occupational status, in terms that normally excluded all but five to ten percent or some other quite limited number of male adults.⁴⁰

La proporción de la población total que votó en el siglo XIX en América Latina probablemente no superó el 10%, pero no hay consenso sobre la amplitud de la experiencia electoral. La posición tradicional es que la política era un problema de las minorías. Durante el siglo XIX en América Latina, la clase baja estaba al margen de las disputas políticas: «[...] outside the middle and upper sectors of the population, most Latin Americans were simply indifferent

⁴⁰ Bushnell y Macaulay, «*The Emergence of ...*», 27.

to the political struggles taking place - if they were even aware that they were happening.»⁴¹ Halperín Donghi sostiene que el voto fue irrelevante basándose en que las elecciones estaban destinadas no a determinar un curso de gobierno sino a legitimar un orden preexistente:

[T]he weakness of the vote made its nature irrelevant since the voters were called upon above all to legitimize a preexisting situation and had already learned that it was expedient to do so, in the last resort it made no difference what part of the population held this dubious privilege.⁴²

Algunos autores sostienen que las elecciones eran eventos que convocaban una participación generalizada, ya sea como votantes o como participantes externos. Hay varios ejemplos en la literatura. Un análisis detallado de la campaña presidencial peruana de 1871-72 revela que las masas urbanas, bajo un sufragio amplio, participaron masivamente en la campaña electoral.⁴³ Las elecciones bajo la primera constitución republicana en Brasil se trataban más de mantener el poder local que de ejercer un derecho político, y por lo tanto, los líderes locales movilizaban a sus subordinados para votar.⁴⁴ En Buenos Aires, Argentina, en la década de 1890, «las elecciones eran altamente competitivas e involucraban a todos los sectores de la población».⁴⁵ Un sufragio restringido no impidió la participación electoral de los sectores populares en Bolivia.⁴⁶ La participación de los artesanos y otros grupos de clase trabajadora en la política electoral superaba ampliamente el número de hombres que realmente votaban en el siglo XIX en Chile.⁴⁷

Los filtros electorales posiblemente afectaron los incentivos para ejercer el derecho al voto. El votante puede sentirse desanimado a participar en una elección indirecta en la que sabe que su voto no contará directamente, mientras que es plausible que el voto público haya aumentado la participación, ya que los propietarios tenían incentivos para incidir en el voto de los campesinos que trabajaban sus tierras.⁴⁸ Otro factor a considerar es si el voto es obligatorio o voluntario. La base de datos registra 128 observaciones país-año en que el voto fue obligatorio para algunos y facultativo para otros ciudadanos, todas en el siglo XX. Antes de 1900, prevaleció el voto obligatorio. Aunque el aumento en la participación en Argentina después de la Ley Sáenz Peña de 1912⁴⁹ se ha atribuido a supuestas extensiones del sufragio, en realidad dicha legislación acogió el voto obligatorio —con el sufragio universal ya establecido— y transparentó los procedimientos electorales.

⁴¹ Ibid., 35.

⁴² Tulio Halperin-Donghi, *The Aftermath of Revolution in Latin America* (Nueva York: Harper & Row, 1973), 116.

⁴³ Ulrich Mucke, «Elections and Political Participation in Nineteenth-Century Peru: The 1871-72 Presidential Campaign», *Journal of Latin American Studies* 33, n.º 2 (2001), <https://doi.org/10.1017/S0022216X01006071>.

⁴⁴ José Murilo de Carvalho, *Desenvolvimento de la Cidadanía em Brasil* (México: Fondo de Cultura Económica, 1995).

⁴⁵ Paula Alonso, «Politics and Elections in Buenos Aires, 1890-1898: The Performance of the Radical Party», *Journal of Latin American Studies* 25, n.º 3 (1993), 486, <https://doi.org/10.1017/S0022216X00006635>.

⁴⁶ Marta Irurozqui, «Ebrios, Vagos y Analfabetos: El Sufragio Restringido en Bolivia, 1826-1952», *Revista de Indias* 56, n.º 208 (1996), <https://doi.org/10.3989/revindias.1996.i208.804>.

⁴⁷ J. Samuel Valenzuela, «Building Aspects of Democracy Before Democracy: Electoral Practices in Nineteenth Century Chile», en *Elections Before Democracy: The History of Elections in Europe and Latin America*, ed. por Eduardo Posada Carbó (Londres: Palgrave Macmillan, 1996).

⁴⁸ Existen argumentos que favorecen la virtuosidad democrática de la elección indirecta presidencial. Por ejemplo, en defensa de la elección indirecta del presidente de Estados Unidos, vigente hasta hoy, se argumenta que el colegio electoral compuesto por delegados por cada estado garantiza que estados pequeños sean considerados por los candidatos presidenciales.

⁴⁹ Dicho aumento parece más dramático dado que el número de votantes había sido históricamente bajo en comparación con la población total, ya que numerosos inmigrantes en el país fueron reacios a convertirse en ciudadanos.

Fraude electoral

Un buen número de elecciones fueron manipuladas, la compra de votos fue generalizada y los resultados fueron frecuentemente fraudulentos. Ejemplos de irregularidades abundan en las elecciones tempranas de América Latina, algunas bastante directas, como el siguiente evento que ocurrió en una elección municipal:

[A]s dusk fell upon Tulúa (Colombia) at the end of an election day in 1871, while the votes were being counted, one of the polling stations was suddenly dragged away from the polling station by a man on horseback wielding a lasso.⁵⁰

Frente a la existencia de un mercado de votos en América Latina del siglo XIX, un enfoque plantea desechar los datos para los cuales la historiografía informa sobre estas prácticas. Alternativamente, podríamos pensar que durante el siglo XIX, en ausencia de partidos de masas, fueron los miembros de familias ricas y aristocráticas quienes participaron como candidatos en la política. Si es cierto que los recursos estaban más o menos distribuidos de manera equitativa, entonces todos los competidores tenían la oportunidad de pagar el precio de mercado por los votos y los votantes, de vender su voto. Como lo expresó el presidente argentino Pellegrini: «There is no freer vote than the one that is sold.»⁵¹

En los primeros períodos, la transparencia era una preocupación para los legisladores, quienes, a través de la legislación, intentaron limpiar el proceso electoral y limitar la influencia de los gobiernos en los resultados. La anticipación de un posible mal uso de las disposiciones electorales llevó a los delegados que aprobaron la constitución venezolana de 1857 a derogar la prohibición de que los enfermos mentales votaran, temiendo que un partido dominante declarara a todos los miembros de la oposición como mentalmente inestables.⁵² Algunas de las soluciones propuestas para garantizar el voto libre fueron extremadamente prácticas; por ejemplo, en las elecciones presidenciales de 1924 en la República Dominicana, al emitirse los votos, se afeitaba una pulgada del antebrazo derecho del votante para evitar el voto doble.

Si bien el uso de la violencia y la alteración de los resultados electorales son prácticas corruptas evidentes, actitudes como la deferencia, el clientelismo y el patronazgo tradicional no son ilegales.⁵³ El uso de la violencia extrema y prácticas como el fraude electoral son, de hecho, de una naturaleza diferente. En Brasil, los *capangas* o *capoeiras* se encargaban de amenazar a los seguidores de los competidores del candidato para el que trabajaban, con el fin de impedir que votaran.⁵⁴ A pesar del uso generalizado de prácticas electorales fraudulentas, restricciones al sufragio y filtros democráticos, las elecciones como un mecanismo para decidir sobre cuestiones de representación pública se adoptaron desde la independencia con frecuencia y regularidad.

⁵⁰ Eduardo Posada Carbó, «Electoral Juggling: A Comparative History of the Corruption of Suffrage in Latin America, 1830-1930», *Journal of Latin American Studies* 32, n.º 3 (2000), 611, <https://doi.org/10.1017/S0022216X00005782>.

⁵¹ Posada Carbó, «Electoral Juggling:...», 640 nota 106.

⁵² Bushnell, «La Evolución del Derecho del Sufragio ...», 204.

⁵³ Posada Carbó, «Electoral Juggling...». Sin embargo, tales relaciones pueden tener consecuencias tanto políticas como económicas. Cuando la relación laboral entre el arrendador y los trabajadores agrícolas votantes está sujeta a riesgos morales, las rentas resultantes otorgadas por los empleadores les dan control sobre las actividades políticas de sus trabajadores. Como resultado, los incentivos adicionales para poseer tierras generan una alta concentración de la propiedad. Jean-Marie Baland y James A. Robinson, «Land and Power: Theory and Evidence from Chile», NBER Working Papers 12517 (2006), <https://www.nber.org/papers/w12517>.

⁵⁴ Murilo de Carvalho, «Desenvolvimento de la...», 27.

Conclusiones

América Latina cuenta con una larga y rica historia electoral, caracterizada por frecuentes cambios en los alcances del derecho al voto. La mayoría de las primeras constituciones latinoamericanas otorgaron el sufragio a todos los varones independientes, aunque posteriormente, la mayoría de los países introdujeron requisitos de alfabetización. La mujer se incorporó al electorado de forma tardía y varios países excluyeron de la ciudadanía a grupos específicos a lo largo de sus historias independientes. No obstante, la evolución del sufragio no fue monótona reflejando heterogeneidad entre países y en el tiempo.

Una serie de disposiciones electorales a lo largo de la historia latinoamericana — distintas pero coexistentes con exclusiones al derecho al voto— operaron matizando la voz del electorado y controlado la composición de las legislaturas. Los filtros democráticos —el voto público y el voto indirectas— procesaron la voluntad pública y fueron ampliamente adoptados en la región. Durante el siglo XIX prevaleció el voto público indirecto, mientras que el voto directo y secreto se convirtió en la norma en el siglo XX. El análisis sistemático de los datos agregados sobre normativa electoral parece indicar que existe evidencia, aunque débil, para sustentar la visión de que tanto el voto indirecto como el público operaron como filtros democráticos, matizando el oscilante alcance del sufragio en la normativa, especialmente antes de la convergencia de los países al voto universal masculino.

La evolución de la historia decimonónica del sufragio en la región revela la contradicción de los legisladores entre el deseo de establecer una república liberal formal y la necesidad de preservar las estructuras de poder social existentes. A pesar de los cambios en el sufragio, la participación electoral tendió a aumentar constantemente tras la convergencia de los países en el voto universal, directo y secreto. Progresivamente, las elecciones devinieron mecanismos apropiados para el traspaso pacífico del poder político frente a la alternativa del uso de la fuerza bruta.

Bibliografía

- Acemoglu, Daron, y James Robinson. «Why Did the West Extend the Franchise? Democracy, Inequality, and Growth in Historical Perspective». *Quarterly Journal of Economics* 115, n.º 4 (2000): 1167-1199. <https://doi.org/10.1162/003355300555042>.
- Alda Mejías, Sonia Alda. «Consolidación de la 'República Restrictiva' ante las 'Demasiadas de la Representación Popular' en la Guatemala del Siglo XIX». En *Legitimidad, Representación y Alternancia en España y América Latina: Las Reformas Electorales (1880-1930)*, editado por Carlos Malamud, 91-114. México: Fondo de Cultura Económica, 2000.
- Alonso, Paula. «Politics and Elections in Buenos Aires, 1890-1898: The Performance of the Radical Party». *Journal of Latin American Studies* 25, n.º 3 (1993): 397-423. <https://doi.org/10.1017/S0022216X00006635>.
- Alonso, Paula. «Voting in Buenos Aires (Argentina) Before 1912». En *Elections Before Democracy: The History of Elections in Europe and Latin America*, editado por Eduardo Posada Carbó, 151-171. Nueva York: St. Martin's Press, 1996.
- Annino, Antonio. «Introducción». En *Historia de las elecciones en Iberoamérica, siglo XIX*, editado por Antonio Annino, 11-20. México: Fondo de Cultura Económica, 1995.
- Annino, Antonio. «The Ballot, Land and Sovereignty: Cadiz and the Origins of Mexican Local Government, 1812-1820». En *Elections Before Democracy: The History of Elections in Europe and Latin America*, editado por Eduardo Posada Carbó, 95-116. Londres: Macmillan Press Ltd., 1996.
- Baland, Jean-Marie, y James A. Robinson. «Land and Power: Theory and Evidence from Chile». NBER Working Papers 12517 (2006). <https://www.nber.org/papers/w12517>.

Inclusión electoral y filtros democráticos: un análisis histórico del sufragio en Latinoamérica (1811-2005)

- Blanksten, George. *Ecuador: Constitutions and Caudillos*. Berkeley y Los Ángeles: University of California Press, 1951.
- Bushnell, David. «La evolución del derecho del sufragio en Venezuela». *Boletín Histórico* 29 (mayo 1972): [Caracas, Venezuela].
- Bushnell, David, y Neill Macaulay. *The Emergence of Latin America in the Nineteenth Century*. 2.ª ed. Nueva York: Oxford University Press, 1994.
- Campillo Pérez, Julio G. *Historia Electoral Dominicana, 1848-1986*. Santo Domingo: Junta Central Electoral, 1986.
- Carvalho, José Murilo de. *Desenvolvimento de la Cidadania em Brasil*. México: Fondo de Cultura Económica, 1995.
- Castillo, Isabel. «Motivation Alignment, Historical Cleavages, and Women's Suffrage in Latin America». *Perspectives on Politics* 21, n.º 1 (2023): 100-117. <https://doi.org/10.1017/S1537592722000147>.
- Conley, John, y Akram Temimi. «Endogenous Enfranchisement When Groups' Preferences Conflict». *Journal of Political Economy* 109, n.º 1 (2001): 1-25. <https://doi.org/10.1086/318601>.
- Irurozqui, Marta. «Ebrios, Vagos y Analfabetos: El Sufragio Restringido en Bolivia, 1826-1952». *Revista de Indias* 56, n.º 208 (1996). <https://doi.org/10.3989/revindias.1996.i208.804>.
- Irurozqui, Marta. «La ciudadanía clandestina: Democracia y educación indígena en Bolivia, 1826-1952». *Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe* 10, n.º 1 (enero-julio 1999): 25-44. <http://hdl.handle.net/10261/157650>.
- Irurozqui, Marta, y Víctor Peralta. «Elites y Sociedad en la América Andina: De la República de Ciudadanos a la República de Gente Decente 1825-1880». En *Historia de América Andina*, editado por Juan Maiguascha, 200-222. Quito: Universidad Simón Bolívar, 2003.
- Krehm, William. *Democracia y Tiranías en el Caribe*. Buenos Aires: Editorial Parnaso, 1957.
- Lizzeri, Alessandro, y Nicola Persico. "Why Did the Elites Extend the Suffrage? Democracy and the Scope of Government, With an Application to Britain's 'Age of Reform.'" *The Quarterly Journal of Economics* 119, n.º 2 (mayo de 2004): 707-765. <https://doi.org/10.1162/0033553041382175>.
- Malamud, Carlos, coord. *Legitimidad, Representación y Alternancia en España y América Latina: Las Reformas Electorales (1880-1930)*. México: Fondo de Cultura Económica, 2000.
- Maza Valenzuela, Erika. 2000. "Las mujeres chilenas y la ciudadanía electoral: de la exclusión al voto municipal." En *Legitimidad, representación y alternancia en España y América Latina: Las reformas electorales (1880-1930)*, editado por Carlos Malamud, 201-230. México: Fondo de Cultura Económica.
- Milbrath, Lester W. *Political Participation*. Chicago: Rand McNally, 1965.
- Mucke, Ulrich. «Elections and Political Participation in Nineteenth-Century Peru: The 1871-72 Presidential Campaign». *Journal of Latin American Studies* 33, n.º 2 (2001): 311-346. <https://doi.org/10.1017/S0022216X01006071>.
- Paniagua Corazao, Valentín. «El derecho de sufragio en el Perú». *Elecciones* 2, n.º 1 (2003): 61-70. <https://revistas.onpe.gob.pe/index.php/elecciones/article/view/10/11>.
- Peloso, Vincent, y Barbara Tenenbaum, eds. *Liberals, Politics, and Power: State Formation in Nineteenth-Century Latin America*. Athens: University of Georgia Press, 1996.
- Posada Carbó, Eduardo. "Electoral Juggling: A Comparative History of the Corruption of Suffrage in Latin America, 1830-1930." *Journal of Latin American Studies* 32, no. 3 (2000): 611-644. <https://doi.org/10.1017/S0022216X00005782>.
- Przeworski, Adam. «Conquered or Granted? A History of Suffrage Extensions». *British Journal of Political Science* 39, n.º 2 (2009): 291-321. <https://doi.org/10.1017/S0007123408000434>.
- Romanelli, Raffaele, ed. *The History of Franchise in Modern European Representation*. La Haya: Kluwer Law International, 1998.

Inclusión electoral y filtros democráticos: un análisis histórico del sufragio en Latinoamérica (1811-2005)

- Sabato, Hilda. «Introducción». En *Ciudadanía política y formación de las naciones. Perspectivas históricas de América Latina*, coordinado por Hilda Sabato, 11-27. México: Fondo de Cultura Económica, 2003.
- Sheskin, David J. *Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures*. 5th ed. Boca Raton: Chapman and Hall/CRC, 2011.
- Valenzuela, J. Samuel. «La Ley Electoral de 1890 y la Democratización del Régimen Político Chileno». *Estudios Públicos* 71 (invierno 1998): 5-42. <https://www.estudiospublicos.cl/index.php/cep/article/view/1019>.
- Valenzuela, J. Samuel. «Building Aspects of Democracy Before Democracy: Electoral Practices in Nineteenth Century Chile». En *Elections Before Democracy: The History of Elections in Europe and Latin America*, editado por Eduardo Posada Carbó, 117-134. Londres: Palgrave Macmillan, 1996.
- Tau Anzoátegui, Víctor, y Eduardo Martiré. *Manual de Historia de las Instituciones Argentinas*. Séptima edición actualizada. Buenos Aires: Librería Histórica Emilio J. Perrot, 2003.
- Tulio Halperin-Donghi. *The Aftermath of Revolution in Latin America*. Nueva York: Harper & Row, 1973.

Anexo: glosario

Identificadores

pais_nro: código de país de la base de datos ACLP (Przeworski et al. 2000).

pais: nombre del país.

anio: año.

Country	Countryn a la muestra	Año de ingreso de la muestra	Año de salida
66	Argentina	1816	2005
67	Bolivia	1825	2005
68	Brasil	1822	2005
69	Chile	1818	2005
70	Colombia	1819	2005
53	Costa Rica	1838	2005
154	Cuba	1902	2005
54	Rep Dominicana	1844	2005
71	Ecuador	1830	2005
55	El Salvador	1841	2005
57	Guatemala	1840	2005
59	Honduras	1838	2005
61	Mexico	1821	2005
62	Nicaragua	1838	2005
63	Panama	1903	2005
73	Paraguay	1811	2005
74	Peru	1821	2005
76	Uruguay	1828	2005
77	Venezuela	1829	2005

Las fuentes para la codificación de las variables de abajo referidas a sufragio y elecciones se remiten a las constituciones políticas de cada país y normativa electoral, información oficial nacional y un buen número de fuentes secundarias para cada país y elección que están a disposición bajo pedido. Además, se emplearon las siguientes fuentes generales:

Inclusión electoral y filtros democráticos: un análisis histórico del sufragio en Latinoamérica (1811-2005)

1) Banks, Arthur S. *Cross-National Time-Series Data Archive*, versión 2002. Binghamton, NY: State University of New York, 2002. 2) Nohlen, Dieter. *Enciclopedia Electoral Latinoamericana y del Caribe*. San José, Costa Rica: Instituto Americano de Derechos Humanos, 1993. 3) Payne, J. Mark, Daniel Zovatto G., Fernando Carrillo Flórez, y Andrés Allamand Zavala. *Democracies in Development: Politics and Reform in Latin America*. Publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral. Distribuido por The Johns Hopkins University Press, Washington DC, 2002. 4) Lambert, J. *Amérique Latine*. Paris: Presses Universitaires de France, 1968, 21-24.

exclusion_gr: captura las exclusiones no contabilizadas bajo **sufragio**. Se codifica de la siguiente manera: 0 Ninguna otra (todas las restricciones están contabilizadas bajo franchise). 1 Por etnicidad (algunos grupos étnicos están excluidos). 3 Por religión (solo los adherentes a una religión particular pueden votar). 4 Por política (individuos que simpatizan con algunos partidos políticos o ideologías están excluidos. Este código se refiere solo a personas, por lo que no cubre casos en los que los partidos políticos están prohibidos). Incluye el lenguaje en el que el sufragio se determina por "carácter moral". 5 Se excluye a los esclavos. 6 Se excluye a personal militar o policial. 7 Se excluye a sacerdotes o monjas.

Nota: Cuando se aplican más de una exclusión, todas se enumeran como dígitos consecutivos. Por ejemplo, si se aplican 5, 6 y 7, codificamos las exclusiones como 567.

esclavitud: Año de abolición de la esclavitud negra. No varía por país. Fuentes:

1) "Abolitionist Movement," "Dominican Republic," "Slavery," and "Lopez, Carlos Antonio." *Britannica Student Encyclopedia from Encyclopædia Britannica Online*. 2) Davis, David Brion. *The Problem of Slavery in the Age of Revolution, 1780-1823*. Ithaca: Cornell University Press, 1975. 3) Engerman, Stanley L., Richard Sutch, and Gavin Wright. "Slavery." In Susan B. Carter, Scott S. Gartner, Michael R. Haines, Alan L. Olmstead, Richard Sutch, and Gavin Wright, eds., *Historical Statistics of the United States, Millennial Edition*. New York: Cambridge University Press, 2004. 4) Gonzalez de Oleaga, Marisa. "El problema de la legitimidad: valores e intereses en la ampliación del sufragio en el Paraguay liberal." In Carlos Malamud, coord., *Legitimidad, Representación y Alternancia en España y América Latina: Las Reformas Electorales (1880-1930)*. Mexico: Fondo de Cultura Económica, 2000, 187. 5) Klein, Herbert S. *African Slavery in Latin America and the Caribbean*. New York: Oxford University Press, 1986. 6) Mellafe, Rolando. *Negro Slavery in Latin America*. Berkeley: University of California Press, 1975. 7) Rodriguez, Junius P. *Chronology of World Slavery*. Santa Barbara: ABC-CLIO, 1999. 8) Rout, Leslie B. Jr. *The African Experience in Spanish America: 1502 to the Present Day*. Cambridge: Cambridge University Press, 1976. 9) Constitución boliviana de 1851.

legelec: número de elecciones legislativas. Incluye elecciones generales, elecciones en las que solo se renueva una parte de la legislatura y elecciones anuladas, pero no elecciones especiales para reemplazar a representantes que, por alguna razón aleatoria, no continuaron en el cargo. Se excluyen las elecciones a la cámara alta y las elecciones a la asamblea constituyente. No se cuentan las segundas vueltas.

legdirect: modo de elección de la legislatura. Se refiere solo a la cámara baja.
0 Indirecta
1 Directa

legpart_pr: relación de votantes en elecciones legislativas con la población total. Se codifica solo para años de elecciones legislativas. Si las elecciones son indirectas, solo se utiliza el número de votantes primarios.

obligatorio: Se refiere al voto obligatorio en elecciones nacionales.

0 Facultativo

1 Obligatorio

2 Obligatorio para algunos, facultativo para otros.

presdirect: modo de elección del presidente. 0 Indirecta 1 Directa Fuente: compilación propia.

preselec: número de elecciones presidenciales que tuvieron lugar durante el año. Incluye cualquier tipo de elecciones, directas e indirectas, en este último caso independientemente del estatus constitucional de la asamblea electora. No se cuentan las segundas vueltas, mientras que se cuentan las elecciones anuladas. Se incluyen plebiscitos presidenciales.

prespart_pr: relación de votantes en elecciones presidenciales con la población total. Se codifica solo para años de elecciones presidenciales. Si las elecciones son indirectas, solo se utiliza el número de votantes primarios.

secreto: voto secreto. 0 Voto público 1 Voto secreto

sufragio: calificaciones para el derecho a voto en elecciones nacionales. Notas preliminares: (i) para tener en cuenta las exclusiones que no se capturan bajo franchise, se utiliza la variable **exclusion_gr**; (ii) si las calificaciones se establecen a nivel subnacional, codificamos la variable como faltante; (iii) no se consideran las regulaciones sobre inmigrantes y residentes extranjeros. Los códigos 0 a 7 aplican únicamente para hombres:

0 Sin disposiciones legales para el sufragio. Este código se aplica: (a) antes de que se establecieran las primeras instituciones representativas elegidas, (b) siempre que las constituciones u otros actos legales que preveían el sufragio fueran abrogados sin ser reemplazados o suspendidos formalmente, (c) si (b) no está claro, siempre que la legislatura estuviera cerrada y no se llevaran a cabo elecciones legislativas ni presidenciales.

2 Solo propiedad

3 (Propiedad o ingresos o impuestos o ejercicio de profesión o títulos educativos) y alfabetización.

4 Propiedad o ingresos o impuestos o ejercicio de profesión o títulos educativos. Este código se aplica siempre que la ley especifique un umbral mínimo, incluso si este umbral es muy bajo (si este requisito no se cumple, como en el México posterior a 1917, el código es 6).

5 Solo alfabetización o (alfabetización o Propiedad o ingresos o impuestos o ejercicio de profesión o títulos educativos).

6 Todos los "económicamente independientes" (sin sirvientes personales, sin deudores, solo se requiere residencia). Incluye: (a) frases que hacen referencia explícita a la independencia económica. Ejemplo: "Tener una propiedad, o ejercer cualquiera profesion, o arte con titulo publico, u ocuparse en alguna industria util, sin sujecion a otro en clase de sirviente o jornalero" (Peru in 1823).

(b) frases como "medios de subsistencia conocidos," "vida honesta" Ejemplo: "Son ciudadanos todos los habitantes de la Republica naturales de pais o naturalizados en el que fueren casados, o mayores de diez y ocho anos, siempre que exerzan alguna profesion util o tengan medios conocidos de subsistencia" (Costa Rica 1824).

(c) frases que sugieren claramente amplias calificaciones. Ejemplo: "Son ciudadanos todos los salvadoreos mayores de veintin aos que sean padres de familia, o cabezas de casa, o que sepan leer y escribir, o que tengan la propiedad que designa la ley" (El Salvador 1841).

Inclusión electoral y filtros democráticos: un análisis histórico del sufragio en Latinoamérica (1811-2005)

(d) casos en los que el sufragio es universal pero solo para hombres libres (es decir, no para esclavos).

(e) casos que se encuentran bajo el código 4 sin umbrales explícitos. Ejemplo: La constitución peruana de 1860 calificaba a cualquiera que pudiera leer y escribir O pagara impuestos O fuera propietario de un taller O poseyera alguna tierra. La última disposición estaba destinada a permitir que la población indígena votara.

(f) casos en los que se declara que el sufragio es universal pero excluye a aquellos que no han pagado impuestos o a quienes reciben asistencia pública de manera permanente o a aquellos que están bajo bancarrota legal.

7 Todos. Las únicas exclusiones admitidas en esta categoría son: (1) haber sido condenado por un delito, (2) ser legalmente incompetente, (3) un requisito de residencia local de menos de dos años. Sin embargo, hay algunos casos en los que la ley contiene frases restrictivas, como el requisito de aparecer en los registros fiscales o haber cumplido con la obligación militar; estas restricciones no se aplicaron. En tales casos, el sufragio se codificó como 7.

Para las mujeres, utilizo el segundo dígito, diferenciando solo situaciones en las que: 0 no se permite que las mujeres voten 1 las mujeres están calificadas en una base más restringida que los hombres (por ejemplo, a una edad mayor, solo en elecciones locales, etc.)

Código auxiliar: -1 Más de una constitución, cualquier otro tipo de caos político que haga que las reglas electorales sean inoperativas. Para los años de ocupación extranjera, ya sea lo establecemos como ausente o extendemos la restricción vigente antes de la ocupación.

sufragio_edad: edad a la que aquellos que de otro modo están calificados para votar pueden ejercer este derecho. Siempre que los umbrales de edad sean diferentes para diferentes grupos, se codifica la edad más baja.

sufragio_limitado: variable dicotómica que es igual a uno si los requisitos del sufragio incluyen restricciones económicas y/o de alfabetización para los hombres. Construido a partir de sufragio.